

KAUZATOLOGIYANING TARIXIY ILDIZLARI

Turniyazov Behzod Ne'matovich

f.f.d., dots. SamDCHTI

10.5281/zenodo.20025278

Annotatsiya. Kauzativlik falsafiy, mantiqiy va psixologik jihatdan keng ko‘lamda tadqiq etilgan bo‘lib, bugungi kunda ham jamiyatshunoslik va insonshunoslikda (falsafa, mantiq, psixologiya, adabiyot, tilshunoslik, san‘at va h.k.) o‘z aktualligini yo‘qotgan emas. Zero, bizni qurshab turgan olamda sodir bo‘layotgan turli voqealar, tabiiy hodisalar, jamiyat a‘zolarining o‘zaro munosabatlari boshqa jarayon va hodisalarga bog‘liq ravishga sodir bo‘ladi. Bu esa, o‘z navbatida, ozmi-ko‘pmi ma‘lum bir sabablarga ko‘ra amalga oshadi. Shunday ekan, kauzativlik, qaysi davr bo‘lishidan qat‘i nazar, kun tartibida o‘z dolzarbligini yo‘qotgani yo‘q. Maqolada ana shu masalalar xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: kauzatsiya, pratitya-samutpada, ashariylik, implikatsiya.

Аннотация: Каузативность широко исследована с философской, логической и психологической точек зрения и по сей день не утратила своей актуальности в общественных и гуманитарных науках (философии, логике, психологии, литературе, лингвистике, искусстве и др.). Действительно, различные события и природные явления, происходящие в окружающем нас мире, а также взаимоотношения членов общества осуществляются во взаимосвязи с другими процессами и явлениями. В свою очередь, это происходит по тем или иным причинам. Следовательно, каузативность, независимо от эпохи, не утрачивает своей актуальности и остается в повестке дня. В статье рассматриваются данные вопросы.

Ключевые слова: каузация, пратитья-самутпада, ашаризм, импликация.

Abstract: Causativity has been extensively studied from philosophical, logical, and psychological perspectives, and it remains relevant today in social and human sciences (philosophy, logic, psychology, literature, linguistics, art, etc.). Indeed, various events and natural phenomena occurring in the surrounding world, as well as the interactions among

members of society, happen in connection with other processes and occurrences. In turn, these events take place for certain reasons. Therefore, causativity, regardless of the era, continues to be significant and remains a subject of inquiry. This article addresses these issues.

Keywords: causation, pratītya-samutpāda, asharism, implication.

Kauzatologiya sohasi tarixiy jihatdan shakllanib, tilshunoslik fanida o'rganilguniga qadar ham ancha yo'lni bosib o'tdi. Buddashunos olim V.G.Lisenkoning ta'kidlashicha, buddaviylik ta'limoti zamirida (miloddan avvalgi 1-ming yillik o'rtalari) qadimgi Hindistonda pratitya-samutpada (o'zaro bog'liqlik asosida shakllanish) nazariyasiga asos solindi. Mazkur nazariya sabab va oqibat munosabatlarini falsafiy jihatdan talqin etib, undan saboq beruvchi dunyodagi eng birinchi sutra (yo'l, ta'limot) edi.

Pratitya-samutpada falsafasida «Agar biror narsa bo'lsa, unda bu ham bor»; «Agar bu bo'lmasa, unda bunday narsa ham yo'q»; «Bu bor bo'lganda, u ham paydo bo'ladi»; «Bu yo'qolsa, u ham yo'qoladi» tamoyiliga asoslanuvchi konsepsiya ustuvorlik qiladi. Bunda o'zaro bog'liqlik ta'sirini tasvirlashning klassik namunasi urug' misolida bayon etiladi: «Bir urug' yerga ekilgach, u o'simlikka aylanishi va meva berishi mumkin, biroq buning bir qancha shartlari mavjud: urug' sog'lom, zararlanmagan, chirimagan bo'lishi va uni ekish jarayoni to'g'ri amalga oshirilishi kerak.

Undan so'ng urug'ni muntazam parvarish qilish zarur. Masalan, vaqtda sug'orish, og'ir ob-havo sharoitidan himoya qilish darkor. Yer ham munosib, to'yimli bo'lishi kerak. Agar ushbu shartlardan birortasi bajarilmasa, o'simlik zaif bo'ladi yoki umuman o'smaydi. Bundan tashqari, urug'ning mavjudligi bilan bir qatorda, o'simlikning paydo bo'lishi ham o'ziga xos shaklda bir-biriga bog'liq bo'lgan turli xil shartlarni o'z ichiga oladi. Bu sabablarning barchasi ikki toifaga bo'linadi: to'g'ridan to'g'ri (xetu) va yordamchi (pratyaya). Urug'ning ekilishi to'g'ridan to'g'ri sabab, yer, quyosh va boshqalar esa yordamchi sabablar hisoblanadi»[1.327-328].

Davrlar o'tishi bilan sabab va oqibat munosabatlari nazariyasi falsafa hamda mantiqshunoslikda keng o'rganila boshlandi va mazkur fanlarda asosiy kategoriya sifatida o'rin oldi. Falsafada sababiyat mohiyatini izohlash xususidagi dastlabki qarashlar Platonning mazkur hodisa haqidagi g'oyalarini rivojlantirgan Arastu tadqiqotlarida o'z ifodasini topadi. U

materiyaning mohiyati uning o'zida deyish bilan birga, shu mohiyatni bilish uchun sababiyat qonuniyatini yaratadi va sababiyatning to'rt xil ko'rinishi mavjudligi haqida mulohaza yuritadi: 1) harakatdagi yaratuvchan sababiyat (farzand ota-onadan ilgari dunyoga kelishi mumkin emas, ya'ni ota-ona shu farzandning vujudga kelishidagi zaruriy shart hisoblanadi); 2) moddiy sababiyat, ya'ni materiya sababiyati (haykal yasalishi uchun marmar yoki mis kabi moddiy jismlar zarur bo'ladi); 3) maqsadli sababiyat (sog'lom bo'lish uchun jismoniy harakat qilish lozim); 4) formal yoki shakily sababiyat (namuna hamda shakl mutanosibli)[2.37-39].

Sabab va oqibat munosabatlarining izohlanishi o'rta asrlarda arab falsafasida ham o'z ifodasini topadi. Jumladan, ashariylik ta'limotining asoschisi basralik Abul Hasan al-Ashariy diniy tamoyillarga tayanuvchi sababiyat nazariyasini yaratadi. Ashariyning fikricha, barcha narsa, voqea va hodisalarning yagona sababchisi Allohdir. Boshqa hech qanday narsa, voqea va hodisa biror narsa, voqea va hodisaning sababi bo'la olmaydi. Zero, tabiatdagi narsalar biror oqibatni keltirib chiqaruvchi kuchga ega emasdir. Garchi bu holat insonlarga shunday bo'lib ko'rinsa-da, aslida, u soxta tasavvurdir, xolos. Alloh ozoddir. U insonlardek biror maqsadni ko'zlab harakat qilmaydi[3.70-72].

Sabab va oqibat haqidagi mukammal mulohazalar talqini sharq mutafakkirlari tomonidan ham ilgari surilgan bo'lib, biz uning izohini buyuk allomalarimiz asarlaridan topamiz. Jumladan, Abu Ali ibn Sino «Tib qonunlari» da shunday deydi: «Sabablar, keltirib chiqaradigan narsalariga nisbatan, turli holatlarda bo'ladilar. Ko'pincha, sabab bitta bo'lsa ham, turli vaqtlarda turli kasalliklarni (oqibatlarni) keltirib chiqaradi»[4.32].

Olimning eng so'nggi yirik falsafiy asari «Al-ishorot va-t-tanbihot» («Ishoralar va tanbihlar») bo'lib, unda ustoz falsafaning asosiy masalalariga to'xtalib, sababiyat talqiniga bag'ishlangan fikrlarini bayon etgan: «Har qanday umumiylikning sababi, avvalo, uning tarkibiy qismlarining sababi bo'ladi. Faqat keyingina umumiylikka sabab bo'lishi mumkin. Har qanday umumiylik, o'z navbatida, sabab va oqibat qurshovida bo'ladi»[5.327-328].

Jahon madaniyatiga ulkan hissa qo'shgan qomusiy olim Abu Nasr Forobiy ham sabab va oqibat haqida mulohaza yuritib, unga: «Shartli hukmning birinchi qismi asos (sabab) bo'lib, ikkinchisi - bu oqibat», - deb baho bergan edi[6.289].

Keyinchalik, mazkur kategoriya haqida yevropalik mumtoz faylasuflardan F.Bekon, D.Yum ham o'z mushohadalarini asarlarida batafsil bayon etib o'tdilar. Jumladan, ingliz faylasufi Frensis Bekon Arastuning sababiyat haqidagi to'rtta ta'limotini tahlil qilib, o'z ilmiy g'oyalari nazarini material sabablarni aniqlashga qaratdi, zero, ular tabiatni eksperimental tadqiq qilinishida aniq belgilangan natija berishi mumkin deb hisobladi[7.192].

Sababiyat haqidagi ta'limotni o'rganishda yana bir mashhur ingliz faylasufi David Yunning falsafiy qarashlari ham diqqatga sazovordir. Olim sabab va oqibat haqidagi ilmiy mulohazalarini «Inson tabiatiga oid risola» asarida bayon etadi. D.Yum mazkur asarida sababiyatni e'tirof etishning umumiy qoidalarini belgilab beradi. Jumladan, sababiyat to'g'risidagi yettinchi qoidada olov va suv, issiqlik va sovuqlik kabi tushunchalarning bir-biriga nisbatan zidlanishi ma'lum sabablar va tajribalar asosida aniqlanishini e'tirof etadi[8.42].

Kauzal munosabatlar tahlili formal mantiq qonuniyatida ham izolangan bo'lib, bu haqda ilk bor nemis olimi Gotlob Frege ilmiy qarashlarini fanga ma'lum qiladi. U kauzal munosabatlar moddiy implikativlik asosida shakllanadi, degan xulosaga keladi[9.]. Implikatsiya lotincha so'z bo'lib, falsafada «chambarchas bog'langan», degan ma'noni anglatadi[10.205]. Implikatsiya belgisi o'zbek tilidagi «agar ... bo'lsa, ... bo'ladi», degan ifodaga to'g'ri keladi. Masalan, «Agar akang kelsa, issiq xonani ishga solamiz» kabi. Agar A mulohazaning chinligidan V mulohazaning chinligi kelib chiqsa, A mulohaza V mulohaza uchun asos bo'ladi. Oqibatning asosga bog'liqligi obyektiv borliqning tafakkurda in'ikosi hisoblanadi, jumladan, hodisalar o'rtasidagi sabab-oqibat aloqadorligi ham shunga taalluqlidir. G.Frege mantiqiy semantikaning asoschisi hisoblanadi. Uning «Ma'no va denotat» nomli maqolasida nomlar nazariyasi izohlanadi. Aynan ana shu nazariya «semantik uchburchak» yoki «Frege uchburchagi» ning asoslanishiga sabab bo'ldi[11.181-210].

Xullas, sabab va oqibat munosabatlari falsafiy, mantiqiy va psixologik jihatdan keng ko'lamda tadqiq qilinganligining guvohi bo'lamiz[12.13-14;70-150;30-51]. Bugungi kunda ham sabab va oqibat munosabatlari mohiyatini o'rganish jamiyatshunoslik va insonshunoslikda (falsafa, mantiq, psixologiya, adabiyot, tilshunoslik, san'at va h.k.) o'z aktualligini yo'qotgan emas. Zero, bizni qurshab turgan olamda sodir bo'layotgan turli

voqealar, tabiiy hodisalar, jamiyat a'zolarining o'zaro munosabatlari boshqa jarayon va hodisalarga bog'liq ravishga sodir bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, ozmi-ko'pmi ma'lum bir sabablarga ko'ra amalga oshadi. Shunday ekan, sabab va oqibat qonuniyati, qaysi davr bo'lishidan qat'i nazar, kun tartibida o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. A.A.Potebnya ta'kidlaganidek, harakat tushunchasi subyekt va obyekt munosabatlari ifodasida sabab tushunchasidan xoli emas. Boshqacha aytganda, sababiyat subyekt harakati va obyekt holatidan tarkib topadi[13.7]. Darhaqiqat, til sistemasi belgilarining asosiy sifatlaridan biri ifodalanuvchi tomonidan yanada yuqoriga qarab borar ekanmiz, cheksiz ravishda shakllanishi mumkin bo'lgan xabar paradigmalariga ega bo'lamiz. Bu esa til hodisalariga subyektiv omilning ta'siri kuchining oshib borayotganligini ko'rsatadi[14.43]. Mazkur ta'sir esa, o'z navbatida, qandaydir voqea-hodisa, harakat va jarayonlarning voqelanishiga sabab bo'ladi.

Bu o'rinda shuni aytib o'tish kerakki, fanimizning zamonaviy yo'nalishlarida sabab va oqibat munosabatlari turli belgilariga ko'ra tasnif qilinmoqda. Masalan, o'zaro munosabatlar tabiatiga ko'ra moddiy, ideal, kimyoviy, biologik, ijtimoiy; aloqadorlik xarakteriga ko'ra dinamik va statik; turli ta'sirlarning bog'liqligiga ko'ra oddiy, tarkibli, yagona yoki ko'p faktorli, tizimli yoki tizimdan tashqari kabi. Shuningdek, tashqi va ichki, asosiy va asosiy bo'lmagan, obyektiv va subyektiv, umumiy va xususiy sabablarga bo'linadi.

Shunday qilib, sabab va oqibat munosabatlarini ifodalovchi kauzal ma'no materiya harakatining barcha formalarida o'z aksini topadi, shu jumladan, tilshunoslik sohasida ham u muhim omillardan biri bo'lib gavdalanadi. Ana shu tarzda sababiyat tushunchasi falsafa va mantiqdan andaza olgan holda lingvistika sohasiga ham qadam qo'ydi.

Ushbu tushuncha bugungi kunda lingvistika sohasida ham keng ko'lamda o'rganilmoqda. Sabab va oqibat munosabatlari talqini tilshunoslarda til falsafasiga asos solgan atoqli nemis mutafakkiri V.fon Gumboldt ta'limoti orqali qiziqish uyg'ota boshladi. «Siyosat, san'at va ilm-fanning hozirgi holatiga nazar tashlasak, ularning asrlar davomida sayqal topishi asosida sabab va oqibat munosabatlarining uzun zanjiri yotganini ko'ramiz», – degan edi Vilgelm Gumboldt «Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts» («Tillar tuzilishining farqi va uning

insoniyatning ma'naviy rivojlanishiga ko'rsatgan ta'siri») nomli asarida[15.47].

Grammatikada sababiyat haqidagi dastlabki mulohazalar rus tilshunoslari N.I.Grech, A.X.Vostokov, I.I.Davidov, F.I.Buslayevlarning tadqiqotlarida ifodalandi. Bu xususda N.I.Grech fikr yuritir ekan, «Практическая русская грамматика» («Amaliy rus grammatikasi») asarining ikkinchi qismida gapning mantiqiy maqomini izohlab, quyidagilarga to'xtaladi: «...Зависимыя предложенія: выражающія дѣйствительную причину; на примѣръ: рѣка стала отъ того, что на дворѣ холодно; въ превратномъ порядкѣ: на дворѣ такъ холодно, что рѣка стала; на дворѣ слишкомъ тепло, чтобъ рѣка стала. Заключение; на примѣръ: рѣка стала, слѣдственно на дворѣ холодно. Цѣль, намѣреніе (конечную причину); на примѣръ: онъ топить печь для того, чтобъ въ комнатѣ было тепло»[16.384-385]. — («...Тобе gap: tom ma'nodagi sababni ifoda etuvchi; masalan: daryo tashqari sovuq bo'lganligi uchun...; teskari tartibda: tashqari shunday sovuqki, shuning uchun daryo...; tashqari juda issiq, daryo...(bo'lishi) uchun. Xulosa; masalan: daryo...aylandi, binobarin tashqari sovuq. Maqsad, niyat (yakuniy sabab); masalan: xona issiq bo'lsin deb, u pechkani yoqmoqda»).

A.X.Vostokov esa «Русская грамматика» («Rus grammatikasi») asarining birinchi qismining yettinchi bobida bog'lovchilar haqida fikr yuritib, ularni o'n bir turga bo'lib o'rganadi. Olim shulardan o'ninchisini «Винословные или причину показывающіе» («Sabab so'zlar yoki sabab (ko'rsatuvchilar) ifodalovchilar») deb atab, ularga ибо, поелику, понеже, а какъ, такъ какъ, потому что, для того что, за тѣмъ что, за то что (chunki, modomiki, negaki, uchun, zero, shuning uchun) kabilarni kiritadi[17.216-219].

Keyinchalik, 1853-yilda, I.I.Davidov «Опытъ общесравнительной грамматики русскаго языка» («Rus tilining umumqiyosiy grammatikasidan tajriba») nomli asarini yozadi[18]. Mazkur asarda u ham sabab ma'nosini izohlashda «винословные»[19.61] («sabab so'zlar») terminini qo'llaydi hamda sabab va oqibat munosabatlarning sintaktik rejada ifodalanishini ta'kidlaydi. Bu o'rinda olimning fikrini aynan keltirmoqchimiz: «Въ совмѣстномъ соединеніи могутъ находиться и такія предложенія, изъ которыхъ послѣдующее показываетъ причину и основаніе или слѣдствіе предъидущаго. Союзы, служащіе

соединениемъ, поэтому называются винословными: ибо, поелику (hozirgi kunda поскольку), для того что, и заключительными: слѣдственно, стало быть, посему, и такъ. «Ртуть въ термометрѣ повысилась, потому что въ комнатѣ стало теплѣе». «Въ барометрѣ ртуть упала: слѣдственно надобно ожидать дождя». – («О‘zaro bog‘lanishda shunday gaplar ham hosil bo‘lishi mumkinki, bog‘langan gaplarning keyingisi o‘zidan avvalgi gapning sababini va vajini yoki oqibatini ifodalashi mumkin. Shuning uchun ham bunday gaplarni bog‘laydigan bog‘lovchilar sabab so‘zlar deyiladi: chunki, modomiki, uchun va xulosalovchi: binobarin (shunday qilib), demak, xullas (shunday ekan). «Termometrda simob ko‘tarildi, chunki xona isiy boshladi». «Barometrda simob tushib ketdi: binobarin yomg‘irni kutish kerak»).

Aytish kerakki, bu borada rus tilshunosi akademik F.I.Buslayevning asarlarida kengroq ma‘lumotlar borligini kuzatamiz. Olim «Опытъ исторической грамматики русскаго языка. Этимология» («Rus tilining tarixiy grammatikasidan tajriba. Etimologiya») nomli asarida bog‘lovchilar haqida to‘xtalib, ularning yasama yoki murakkab bo‘lishi haqida fikr bildiradi. Masalan, sabab ifodalovchi понеже, поелику (negaki, modomiki) kabilar murakkab bog‘lovchilar sanalib, ularning olmosh hamda predlogdan tarkib topganini va shu davrgacha adliyaviy hujjatlarni rasmiylashtirish uslubida qo‘llanganligini aytadi. Ammo V.A.Jukovskiy Gomerning «Odisseya» eposini tarjima qilganida mazkur bog‘lovchilarni qo‘llaganini va shundan e‘tiboran bu bog‘lovchilar barcha uslublarda ishlatilayotganligini ta‘kidlaydi.

F.I.Buslayev «Учебникъ русской грамматики» («Rus tili grammatikasi darsligi») nomli asarida sabab ifodalovchi gaplar haqida ham ma‘lumot keltirib, quyidagi mulohazalarni bildiradi: «Fikrlarning sababiyat ma‘nosi orqali birikuvida sabab va oqibat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik mavjudligi aniqlanadi. Bu munosabatlar ikki shaklda namoyon bo‘ladi:

1) agar oqibat havola etilib, undan sabab yuzaga chiqsa, sabab shakli hisoblanadi. Masalan, quyidagi gapga e‘tibor qarataylik: Ilmlar foydalidir, zero ular aqlni yoritadi (Науки полезны, потому что онѣ просвѣщаютъ разумъ. — Польза наукъ есть слѣдствие того, что онѣ просвѣщаютъ). Bunda ilmlarning foydaliligi aqlning charxlanishi sababidan yuzaga chiqqan oqibatdir. Tobe gapning hokim gapga chunki, negaki kabi bog‘lovchilar orqali birikuvidan sabab munosabati ifodalanadi.

2) agar sabab havola etilib, undan oqibat yuzaga chiqsa, xulosalangan shakl hisoblanadi: Imlar aqlni yoritadi: shuning uchun ular foydalidir (Науки просвѣщаютъ разумъ: потому онѣ полезны). Bunday gaplar shuning uchun, shunday qilib, demak kabi xulosalovchi bog'lovchilar yordamida birikadi».

Kauzativlikning fe'l orqali ifodalanishi haqida rus tilshunosi, prof. N.P.Nekrasov o'zining «О значеніи формъ русскаго глагола» («Ruscha fe'l shaklining ma'nosi to'g'risida») nomli asarida quyidagi ma'lumotlarni keltiradi: «Grammatikada sabab ma'nosi bilan aloqador fe'llar ham mavjud bo'lib ular «sabab so'zlar» («винословное») deb ataladi. Bu orqali biror harakatni bajarishga majburlash yoki undash ma'nosi anglashiladi. Masalan, «qurish» («строить») fe'lini olaylik. Darhaqiqat, uyni kishining o'zi qurmaydi, balki uni duradgorlar, tosh yo'nuvchi ustalar va hokazolar qurishadi. Boshqacha aytganda, uy egasi quruvchilarga buyurtma beradi. Demak, «qurish» fe'li orqali uyni qurish uchun kimnidir majburlash ma'nosi anglashiladi. Shu bois bunday fe'llar boshqa tillar grammatikasida «de verbus causalibus» («kauzal fe'llar») deb yuritiladi. Menimcha, rus tilidagi fe'l nisbati kategoriyasini kengaytirish ma'nosida bu kabi fe'llarni e'tiborga olsa bo'ladi. Biroq «ichirish» («поить»), «ovqatlantirish» («кормить») singari fe'llarni bu turkumga qo'shib bo'lmaydi. Chunki majburlab suv ichirish yoki ovqatlantirish kabi tushunchalar mantiqan to'g'ri emas»[20.42].

Shuni aytish kerakki, bizningcha, olim kauzativ fe'llarning buyurish ma'nosi bilan ham bog'lanishini nazardan chetda qoldirgan ko'rinadi. Chunki «ichirish» («поить»), «ovqatlantirish» («кормить») fe'llari buyruq ma'nosida kauzativ hisoblanadi. Aksincha, «qurish» («строить») fe'li ifodalayotgan ma'no orqali kimgadir buyurtma berish nazarda tutilmasa, uni kauzativ deb bo'lmaydi. Bu haqda keyingi sahifalarda batafsilroq to'xtalamiz.

Shunday qilib, kauzativlik tushunchasining lingvistika sohasiga kirib kelganining va uning tilshunoslar tomonidan ham tadqiq qilinganining guvohi bo'lamiz. Keyinchalik mazkur hodisa tilshunoslikda o'rganilishi muhim bo'lgan dolzarb mavzulardan biriga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Новая философская энциклопедия. Том III // Пратитья-самутпада (Лисенко В.Г.). – М.: Мысль, 2010.
2. Аристотель. Метафизика (Перевод с греческого П.Д.Первова и В.В.Розанова). – М.:Институт философии, теологии и истории св.Фомы, 2006.
3. Вольф М.Н. Средневековая арабская философия: ашаритский калам. –Новосибирск: Институт философии и права СО РАН, 2008.
4. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari: (Uch jildlik saylanma). I jild. – Toshkent: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993.
5. Ибн Сина. Избранные философские произведения. Указания и наставления. – М.: Наука, 1980.
6. Аль - Фараби. Логические трактаты. – Алма-ата: Наука, 1975.
7. Антология мировой философии в четырех томах. Том II. – М.: Мысль, 1970.
8. Юм Д. Сочинения в двух томах. Том I (Перевод с английского С.И.Церетели). – М.:Мысль, 1996.
9. Фреге Г. Логические исследование. – Томск: Водолей, 1997.
10. Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983.
11. Фреге Г. Смысл и денотат (перевод с немецкого Е.Э.Разлоговой) // СиИ, №8, 1977.
12. Субботин А.Л. Джон Стюарт Милль об индукции. – М.: Институт философии РАН, 2012; Вригт Г.Х.фон. Логико-философские исследования. Избранные труды. – М.: Прогресс, 1986; Скиннер Б.Ф. Наука и человеческое поведение (Перевод с английского А.А.Фёдорва и А.И.Васильева). – Новосибирск: НГУ, 2017.
13. Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. Том III. – М., 1968.
14. Вендина Т.И. Словообразование как источник реконструкции языкового сознания // Вопросы языкознания, № 4, 2002.
15. Гумбольдт В.фон. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 2000.
16. Гречь Н.И. Практическая русская грамматика. – Санктпетербургъ: въ типографіи Императорскаго Санктпетербургскаго воспитательнаго дома, 1827.

17. Востоков А.Х. Русская грамматика. – Санктпетербург: въ Типографіи И.Глазунова, 1831.

18. Давыдов И.И. Опытъ общесравнительной грамматики русскаго языка. – Санктпетербургъ: изданный вторымъ отдѣленіемъ Императорской Академіи Наукъ, 1853.

19. Qarag: Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русскаго языка. – М.: Аделант, 2013.

20. Некрасов Н.П. О значеніи формъ русскаго глагола. – Санктпетербургъ: въ Типографіи и литографіи І.Паульсона, 1865.

